

YER OSTI MUHANDISLIK TARMOQLARINI JOYLASHTIRISH VA ULARNING MUSTAHKAMLIK PARAMETRLARINI ANIQLASH.

Nazirov Sanjar O'razali o'g'li

Jizzax Politexnika Instituti

Muhandislik kommunikatsiyalari kafedrası asisstanti

Karimov Yusuf Narzullayevich

Jizzax Politexnika Instituti

Muhandislik kommunikatsiyalari kafedrası asisstanti

Аннотация

Maqolada yer osti muhandislik kommunikatsiyalarining mustahkamlik parametrlarini va ularning tashqi ta'sirlarga qarshiligini o'rganilgan bo'lib. Unda yer osti muhandislik kommunikatsiyalarini mustahkamligini oshirish usullaridan biri sifatida himoya qatlamlarini ishlatishni qo'llash usuli tadqiq etilgan.

Kalit so'zlari: tarmoq, yer osti kommunikatsiya, qoplama, quvurlar.

Abstract

The article discusses the strength parameters of underground utilities and their resistance to external influences. It examines the ways of using protective layers as one of the ways to increase the strength of underground engineering communications.

Keywords: network, underground communication lines, coating, pipes.

Аннотация

В статье рассматриваются параметры прочности подземных инженерных коммуникаций и их устойчивость к внешним воздействиям. В ней исследованы способы применения защитных слоев как одного из способов повышения прочности подземных инженерных коммуникаций.

Ключевые слова: сеть, подземные коммуникации, покрытие, трубы.

Yer osti kommunal tarmoqlari shahar infratuzilmasining muhim elementi hisoblanib, shahar aholisi uchun komfort sharoit va qulaylikni ta'minlaydi. Kommunal tarmoqlar iste'molchilar uchun uzluksiz va bir maromda xizmat qilishi lozim, buning uchun muhandislik kommunikatsiyalarini yer ostidan o'tkazayotgan vaqtda talab qilingan darajada ehtiyot choralari ko'rilishi, tarmoqlar uchun ishlatilayotgan materiallar tarkibi va xossalari o'rganilishi lozim. Muhandislik tarmoqlari shahar aholisi, sanoat va transportini quyidagi manbalar bilan ta'minlaydi:

- gaz (gaz quvuri);
- suv (suv ta'minoti);
- issiqlik (issiqlik quvuri);
- elektr energiyasi (elektr kabellari);
- telefon, televizion kabellar-aloqa kabellari;

Shuningdek, muhandislik tarmoqlari shahar ko'chalari va yo'llaridan (drenajlar) yomg'ir, erigan qor suvlari, texnik suvlarni yer osti muhandislik kanalizatsiya tarmoqlari orqali tozalash inshootiga yoki oqova suvlarni tashlash joylariga olib chiqib ketish, shuningdek kanalizatsiya tizimi orqali ishlab chiqarish chiqindilarini korxonalaridan va maishiy-xo'jalik chiqindilarni olib chiqarib tashlashni ta'minlashi kerak. Muhandislik tarmoqlarini joylashtirish bilan bog'liq barcha jihatlar QMQ 2.04.02-19 da keltirilgan.

Barcha kommunikatsiyalar ko'chaning qatnov qismidan tashqarida joylashgan bo'lishi kerak, chunki bunday holatda ularni ta'mirlash transport vositalari harakatiga jiddiy xalaqit beradi, shuningdek, yo'llarni ochish va keyinchalik tiklash katta iqtisodiy xarajatlarni talab qiladi, buning oldini olish mumkin. Ko'chalarning ajratuvchi chiziqlari ostida va piyodalar yo'laklari ostida aloqa va muhandislik tarmoqlarini o'rnatish ham ma'lum miqdorda muhandislik tarmoqlarini shikastlanishdan asraydi. Shuningdek, kommunal tarmoqlar yo'lining qatnov qismi ostida joylashgan taqdirda:

- yo'l qoplamalarining ishlash xususiyatlari yomonlashadi;
- yo'l qoplamalarining xizmat qilish muddati kamayadi;

- qo'shni hududlarning sanitariya sharoitlari yomonlashadi;
- o'tkazish qobiliyati pasayadi va natijada transport oqimining tezligi pasayadi.

Yuqoridagi muammolar yuzaga kelishi mumkin bo'lgan pasayishlar tufayli yo'l ostidagi yer osti kommunal tarmoqlari joylashgan taqdirda turli xil muammolar paydo bo'ladi va cho'kish holatida, zichlik, tekislik va qoplamaga yopishish mos ravishda buziladi, shuningdek qoplamaning yoriqlari va deformatsiyalari paydo bo'lishi mumkin. Ushbu muammolar o'rganilganda muhandislik tarmoqlarini yer ostida joylashtirish vaqtida kamchiliklar mavjudligi ushbu kamchiliklarni esa muhandislik tarmoqlarini himoya qatlamlari orqali joylashtirish yo'llarda yuzaga keladigan buzilish holatlarini bartaraf etish uchun ancha samarali usul hisoblanadi.

Quvurlar toifalari va guruhlari

1-jadval

Quvur toifalari	Guruhlar	Muhitning ish parametrlari	
		Harorat, °C	Bosim, MPa(kgf/sm ²)
I	1	560 dan yuqori	Chegaralanmagan
	2	520 dan yuqori, 560 gacha	Chegaralanmagan
	3	450 dan yuqori, 520 gacha	Chegaralanmagan
	4	450 gacha	8,0 (80) dan yuqori
II	1	350 dan yuqori, 450 gacha	8,0 (80) gacha
	2	350 gacha	4,0 (40) dan yuqori 8,0 (80) gacha
III	1	250 dan yuqori, 350 gacha	4,0 (40) gacha
	2	250 gacha	1,6 (16) dan yuqori 4,0 (40) gacha
IV	—	115 dan yuqori, 250 gacha	0,07 (0,7) dan yuqori 1,6 (16) gacha

Izoh: Parametrlar o'lchami turli toifalarda bo'lsa, quvur muhit parametrining maksimal o'lchamiga teng bo'lgan (chizmaga qaralsin) toifaga kiradi.

Xulosa sifatida biz kommunal tarmoqlarni joylashtirishning umumiy tamoyillarini birlashtiramiz va ularni quyidagi shaklda yozamiz:

- yer osti tarmoqlari ekspluatatsiya va ta'mirlash yo'l qoplamalari va yashil maydonlarga minimal zarar yetkazishi uchun joylashtirilishi kerak;
- binolarning poydevori ostidagi tuproqning cho'kishini oldini olish uchun yer osti kommunal xizmatlarining har bir turining binolarning poydevorigacha bo'lgan minimal masofasi belgilanadi (2-15 m.);
- tarmoqlarning o'zaro zararlanishining oldini olish uchun qo'shni qistirmalarga minimal yaqinlashish tartibga solinadi (0,5-5m.);
- aloqa turlarining har biridan tramvay relslari va tunnel devorlariga minimal masofadagi chegara tartibga solinadi;
- asosiy usul: tarmoqlarning funksional maqsadiga qarab, minimal yotqizish chuqurligi tartibga solinadi, bu tuproqning muzlash chuqurligi (suv quvurlari, issiqlik quvurlari uchun muhim) va tarmoqlarning tashqi yuklardan xavfsizligi bilan belgilanadi;
- ko'chaning kengligi 60 metr va undan ortiq bo'lsa, kommunikatsiyalarni ta'mirlash imkoniyatini ko'rib chiqish kerak;

• iqtisodiy jihatdan yer osti kommunikatsiyalarini yotqizish usulini ko'rsatkichlarning eng ilg'or usuli sifatida umumiy kollektorlarda yer osti kommunal xizmatlarini birgalikda yotqizilishi ustunlik berish kerak.

Yer osti muhandislik kommunikatsiyalarini yer ostiga joylashtirish vaqtida ularni himoya qatlamlaridan foydalangan holda o'tkazish, muhandislik kommunikatsiyalarni tashqi ta'sirlarga qarshiligini oshirib va tizimning ishonchli ishlashida yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Saydullayev S.R Suvdan samarali foydalanishda axborot tizimlarini qo'llash //Science and Education. -2020. – T. 1. – №. 7. – С. 116-122.

2. Obidovich S.A. The use of Modern Automated Information Systems as the Most Important Mechanism for the use of Water Resources in the Region //Test Engineering and Management. – 2020. – T. 83. – С. 1897-1901.

3. Saydullaev S. R. Decision-making system for the rational use of water resources //Journal of Central Asian Social Studies. – 2020. – T. 1. – №. 01

4. Алибекова, Н.Н. (2020). Сувдан фойдаланиш жараёнларида ахборот тизимларини қўллаш. Scienceand Education, 1(3).

5. Кутлимуродов У.М. Загрязнение атмосферы вредными веществами и мероприятия по его сокращению //Экология: вчера, сегодня, завтра. – 2019. – с. 249-252.

6. Sulonov, A. (2019). Water useplanning: a functional diagramof a decision making systeman ditsmat hematical model. International Financeand Accounting, 2019(5),

7. Алибекова Н.Н. The Importance of Quality Control of Drinking Water and Wastewater. Evropean Journal of Innovation in Nonformal Education on (EJINE).Volume 2 (Issue 5);27958612 28 may 2022

8. Ernazarovna, M. D., & Sattorovich, B. E. (2020). Assessment Of Water Quality Of Small Rivers Of The Syrdarya Basins For The Safe Water Use. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(7), 9901-9910.
9. Махмудова Д. Э., Мусаев Ш. М. Воздействие промышленных загрязнителей на окружающую среду // *Академическая публицистика*. – 2020. – №. 12. – С. 76-83.
10. Арипов Н.Ю. Транспортировка бытовых отходов с применением гидравлических систем // *Science and Education*. – 2020. – Т. 1. – №. 6.
11. Tashmatov, N.U., & Mansurova, S.P. (2022). Specific Features of Change in Surface Temperature of Evaporating Liquid from Hydrodynamic and Temperature-Humidity Conditions. *International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology*, 2(1), 20–25. Retrieved from
12. Sulstonov, A. (2019). Water useplanning: a functional diagram of a decision making system an ditsmat hematical model. *International Finance and Accounting*, 2019(5),
13. Alibekova, N.N.(2020).U seofin format i on system sin water useprocesses. *Science and Education*, 1.
14. Kutlimurodov, U.M. Atmospheric pollution with harmful substances and measures to reduce it. *Ecology: yesterday, today, tomorrow*.-2019.--s, 249-252.
15. Сайдуллаев С. Р. Применение информационных систем в эффективном использовании воды // *Наука и образование*. - 2020. - Т. 1. - №. 7.
16. Қутлимуродов У.М. Некоторые аспекты экологических проблем, связанные с автомобильными транспортом // *European Scientific Conference*. – 2020. – с.50-52.
17. Masharipovich, Q.U. (2021). Laboratory Equipment of Overpressure Determination on Standard. *International Journal of Development and Public Policy*, 1(6), 138-143.

18. Saydullaev, S.R. (2020). Decision-making system for the rational use of water resources. *Journal of Central Asian Social Studies*, 1(01), 56-65.
19. Qutlimurodov, U.M. Suv ta'minoti va oqava suvlarni oqizish tizimlari; Darslik. 246 стр. Toshkent - 2021/8/18 - Т.: "IMPRESS MEDIA" MCHJ.
20. Sulstonov A. et al. Pollutant Standards for Mining Enterprises //EasyChair.- 2021. – 2021. – Т. 5134.
21. Мусаев Ш.М., Саттаров А. Умягчение состав воды с помощью реагентов //Me' morchilik va qurilish muammolari. – 2019. – Т. 23.
22. Такабоев К.У., Мусаев Ш.М., Хожиматова М.М. Загрязнение атмосферы вредными веществами и мероприятия их сокращение //Экология: вчера, сегодня, завтра. – 2019. – С. 450-455.
23. Такабоев К.У. Оценка и прогнозирование фоновых загрязнений города джизака //Экология: вчера, сегодня, завтра. – 2019. – С. 443-445.
24. Мусаев Ш. М., Саттаров А. Умягчение состав воды с помощью реагентов //Me' morchilik va qurilish muammolari. – 2019. – Т. 23.
25. Мусаев Ш. М. Мероприятие сокращение загрязнение атмосферы вредными веществами //Me' morchilik va qurilish muammolari. – 2020. – С. 45.
26. Каримович М.Т., Рахматуллаевич С.С. Некоторые вопросы состава и оценки состояний промышленных газовых выбросов и их компонентов //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 8. – С. 108-115.
27. Султонов, А. (2022). Сув ресурсларидан фойдаланишда дастурий таъминотни ишлаб чиқиш. *Eurasian Journal of Academic Research*, 2(11), 143–151. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/4313>
28. Kenjabayev A., Sultanov A. Development of software on water use //Problems of Architecture and Construction. – 2019. – Т. 2. – №. 1. – С. 107-110.